

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Рязанов В.Т.¹

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ПУТЬ В 200 ЛЕТ**

Активная научно-образовательная деятельность в сфере экономики в Санкт-Петербургском университете началась с его воссоздания в 1819 году. В этот год кафедра политической экономии в числе первых вошла в состав университета. Ее точное название в тот пе-

риод – «кафедра энциклопедии юридических и политических наук и политической экономии». Вместе с тем она имела свою предысторию при образовании Педагогического института (1804 г), а затем и Главного педагогического института (1816 г.), на базе которого с привле-

¹ **Рязанов Виктор Тимофеевич**, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории экономического факультета СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия (v.rjazanov@mail.ru).

*Сборник статей, посвященный 200-летию кафедры политической экономии (экономической теории) СПбГУ / Под ред. В.Т. Рязанова. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2019. – 352 с.

****Цитирование:** Рязанов В.Т. (2020). Экономическая теория в Санкт-Петербургском университете: путь в 200 лет (презентация сборника статей) // Вопросы политической экономии, №1 (21), С. 178-182.

DOI: 10.5281/zenodo.3753394

чением его преподавателей и создавался Императорский Санкт-Петербургский университет. Такими основаниями и веками в последующем развитии экономического образования в университете стали два начала в экономической науке – политическая экономия и статистика. Собственно, такое их исходное сочетание вполне оправданно и объяснимо. Оно раскрывает главное содержание и предназначение экономической науки – служить раскрытию природы и особенностей хозяйственной деятельности людей в соединении ее качественной и количественной сторон, теоретического и практического значения. Обществу всегда важно знать о том, почему и как осуществляется хозяйственная деятельность людей, что ими движет и определяет их интересы. Но не менее существенны и те реальные результаты, которыми она сопровождается и по которым можно судить об ее успешности, а это требует умения в их оценке и сопоставлениях.

Чем сложнее и многообразнее становилось народное хозяйство, тем сильнее происходила дифференциация научных направлений и с большей интенсивностью возникали новые экономические школы, посредством которых развивалась наука об экономике. Все это находило отражение в сфере преподавания, способствуя расширению набора учебных дисциплин по экономике, которые требовались для ее освоения. Именно так продвигалась экономическая наука в нашем университете, отражая общую тенденцию. Постепенно появлялись новые кафедры, рождались новые научные дисциплины и возникали новые специальности. Такой процесс развития науки закономерен и имеет свое продолжение.

Политическая экономия и статистика как учебные дисциплины на эта-

пе своего становления в начальный период своей деятельности находились в тесной взаимосвязи и даже в неразрывном единстве. Не случайно многие профессора и преподаватели двух кафедр параллельно читали курсы по политической экономии и статистики, нередко в их научных интересах органично сочетались эти два начала науки. Поэтому многие преподаватели внесли свой творческий вклад как в становление политической экономии как науки, так и в разработку теории статистики. Своеобразным апогеем такого единения стало возникновение общей кафедры политической экономии и статистики в 1835 г., когда после очередной реорганизации они оказались вначале на философском, а затем на юридическом факультете университета. В таком общем составе они просуществовали до 1917 г. Так что у двух кафедр общая история, но неодинаковые результаты.

История кафедры политической экономии, как она возникла 200 лет назад, была непростой, со своими взлетами и падениями, были у нее и трагические страницы. Все это неудивительно. Ведь в этот период в стране свершались эпохальные перемены, радикально преобразующие облик страны и устройство ее экономики. Достаточно напомнить о революционных событиях 1917 и 1991 годов. И это не считая изменений, которые постоянно происходили и происходят в образовательной политике правительств, как бы не менялся их состав. Безусловно, все это не могло не влиять на место и роль политической экономии, а в более широком плане и самой экономической науки в университетской научно-образовательной деятельности.

Политическая экономия в этом отношении особенно уязвима и подвержена административному давлению,

поскольку ее предназначение не ограничивается абстрактно понимаемой научно-практической ролью. Сама нацеленность науки на поиск истины требует раскрытия экономических интересов и противоречий, которые скрываются за хозяйственными процессами, поэтому политическая экономия, обладая потенциалом содержательной критики, способна оппонировать власти. Ведь власть по своей природе заинтересована в использовании науки для своих прагматичных целей, а они в немалой степени связаны с идеологическим подкреплением проводимой политики и поддержанием ее авторитета. Этим определяется значение политического и идеологического векторов в развитии политэкономического знания в сфере экономики. С этим связан жесткий контроль за ее представителями, также, как и стремление ее замещения менее опасными для власти научными школами. Не случайно, что уже первая «чистка» на кафедре политической экономии произошла через два года после ее образования (1821 г.), когда были уволены неугодные преподаватели. В ее истории такие эпизоды, к сожалению, случались и неоднократно по разным поводам.

Все это приводит к тому, что возможность экономической теории определяется не только собственной логикой развития науки, но она зависит от того, какой получит статус и в каком качестве, как будет обозначен на нее общественный заказ, насколько она окажется подверженной административному влиянию.

Становление кафедры политической экономии происходило параллельно с формированием университетской школы экономической науки в России. Можно считать, что первые 100 лет

в ее истории проходили под влиянием ведущих экономических школ, появившихся в Европе. Вначале это была английская школа классической политической экономии, затем наступил черед немецкой исторической школы. Значительным было воздействие экономического учения К. Маркса, но и у него были свои оппоненты и уже обнаруживаются истоки зарождающейся неоклассической школы. При этом такая смена теоретических парадигм не было простым следованием за научной модой, меняющейся в зарубежной экономической мысли. Это был поиск своего места в экономической науке с ориентацией на практическое применение к российской специфике и в некоторых ее областях он характеризовался достижением высоких результатов, которые достойно представляли русскую экономическую мысль в мировой экономической науке. В конце XIX в. в университете работали выдающиеся российские экономисты А.А. Кауфман, Ю.Э. Янсон, М.И. Туган-Барановский, С.И. Солнцев, А.И. Буковецкий и другие. Неслучайно, что их последователи и ученики достойно продолжили восхождение экономической науки России. Достаточно привести имена В.В. Леонтьева, ставшего лауреатом нобелевской премии по экономике, и Н.Д. Кондратьева, разработавшего теории больших циклов в экономике.

Если «звездный час» в развитии политической экономии как науки пришелся на предреволюционный период, то в организационном отношении такая ее ведущая роль проявилась при создании факультета в составе Ленинградского государственного университета. Хорошо известно, что в 1940 г. он образовался фактически на основании кафедры политической экономии и до 1949 г. назывался политико-экономическим

факультетом. Так исторически вышло, что первый заведующий кафедрой политической экономии – М.А. Балугьянский и первый декан политико-экономического факультета – А.А. Вознесенский впоследствии стали ректорами нашего университета.

Политическая экономия получила новую жизнь, но и смогла сохранить преемственность со своими предшественниками во многом за счет того, что инициатор возникновения факультета и первый его декан А.А. Вознесенский пригласил многих известных экономистов-теоретиков, некоторые из них получили известность еще в дореволюционной России. И в последующие годы советского периода значение марксистской политической экономии как теоретической базы в подготовке экономистов было решающим. При этом данная дисциплина была обязательной во всех направлениях образовательной деятельности страны.

Конечно, такой статус политической экономии, опирающийся на административную поддержку, был не безупречен и таил в себе риски и угрозы. В полной мере они сказались в 1990-е годы, когда произошла смена политического режима в стране и необходимость в такой версии теоретического знания отпала. Хотя сама потребность в экономико-теоретическом знании не исчезла, но ее ведущая роль заметно ослабла и сузилась. Особенно это проявилось на нарастающем угасании общего интереса в образовательном процессе к теоретическому знанию как таковому. Наступило непростое время для экономической теории и для экономистов-теоретиков. Сегодня эта та реальность, с которой трудно согласиться, но приходится считаться.

Историю становления и развития политической экономии в Санкт-

Петербургском университете в разных ее версиях, во всей полноте и неоднозначности еще предстоит создать. Данная работа – это не полноценная история развития политэкономического (теоретического) знания в университете. Ее еще предстоит создать. Тем более, что уже есть для этого достойные примеры. В этом случае уместно сослаться на наших коллег из школы статистики и финансовой школы, которые такую задачу уже успешно осуществили⁵. Что касается данной работы, то она представляет собой сборник статей, посвященный двухсотлетию кафедры политической экономии (экономической теории), в котором соединены некоторые исторические сюжеты из жизни кафедры и современные взгляды ее нынешних преподавателей на существующие экономические проблемы.

История всегда поучительна, даже когда она ничему не учит. Ее надо знать и применительно к истории экономической науки в нашем университете, чтобы лучше понимать и то, что происходит сегодня на наших глазах. Когда вникаешь в историю, то еще больше осознаешь, что немалое из того, что сейчас происходит, уже было. Осмысление исторического опыта важно, как для того, чтобы отдать должное нашим предшественникам, продолжая и развивая заложенные ими научные традиции. Так оно и необходимо для того, чтобы понимать противоречивость происходивших событий и неоднозначность действующих лиц, а это полезно для извлечения из прошлого надлежащих уроков.

⁵ Статистика в Санкт-Петербургском университете / Под ред. Я.В. Соколова, Д.А. Львовой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та. 2010. – 266 с.; Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет / Под ред. В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2009. – 496 с.

Содержание сборника:

Раздел 1. Кафедра политической экономии: история в лицах и событиях

Широкоград Л.Д. Политическая экономия в Санкт-Петербургском университете:

особенности становления и развития (начало XIX-1939 г.)

Марков М.В. Преподавание политической экономии в Императорском Санкт-Петербургском университете (1819-1917): организация, содержание и политика правительства

Рязанов В.Т. Кафедра экономической теории: страницы новой истории

Дубянский А.Н. Михаил Андреевич Балугьянский как ученый-экономист и политик

Вознесенский Л.А. Александр Алексеевич Вознесенский. Человек, ученый и педагог, государственный и общественный деятель

Лукичева Т.А. Роль бизнес-сообщества в совершенствовании образовательного процесса на экономическом факультете СПбГУ: опыт двух десятилетий

Раздел 2. Экономическая теория: исторический вектор

Расков Д.Е. Антонио Дженовези – основатель первой кафедры политической экономии?

Ушанков В.А. Экономическая теория К.Маркса в России: проблема перевода понятия «Wert»

Дроздов О.А. Развитие теории денег в российской экономической науке второй половины XIX в.

Яковлева Е.Б. История и теория миграционных процессов

Семенович Н.С. Экономические кризисы и особенности теоретических подходов к их характеристике

Раздел 3. Современная экономическая теория: взгляд из Петербурга

Рязанов В.Т. Политическая экономия после К.Маркса и современный капитализм

Румянцев М.А. Трансграничные процессы в экономике современного капитализма: природа, логика, формы

Пахомова Н.В. Современная конкурентная политика: вызовы времени и новые ориентиры

Протасов А.А. Циклически-волновая динамика инфляции: российские и мировые тенденции

Румянцева С.Ю. Специфика современной фазы длинной волны
Н.Д.Кондратьева

Остапенко В.М. Макроэкономическая теория фискальной политики после Великой рецессии

Акинин А.А., Шевелев А.А. Социальный капитал и культура доверия: концептуальные рамки исследования

Батистова О.И. Основные направления деофшоризации российской экономики

Вередюк О.В. Безработица: риски и социальная поддержка в России

Базжина В.А. Развитие института посредничества на рынке труда